

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
472 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Xakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda byudjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	

ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА

Юлдуз Усманова

Независимый исследователь
Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье анализируется применение современных финансовых инструментов, таких как IPO, зелёные облигации и американские депозитарные расписки (ADR), для привлечения инвестиций в инновационные компании. Примеры компаний Tesla и Alibaba демонстрируют эффективность использования этих инструментов в финансировании технологических проектов. Особое внимание уделено оценке влияния каждого инструмента на рыночную капитализацию и интерес со стороны институциональных инвесторов. Проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков рассматриваемых инструментов. Цель исследования – определить возможности применения зарубежных финансовых механизмов для увеличения инвестиционной привлекательности и расширения доступа к капиталу для высокотехнологичных компаний.

Ключевые слова: финансовые инструменты, зелёные облигации, IPO, ADR, ETF, выкуп акций (buyback).

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarga investitsiyalarni jalb etishning zamonaviy moliyaviy instrumentlari – IPO, “yashil” obligatsiyalar va Amerika depozitariy kvitansiyalari (ADR) orqali kapital topish tajribalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Tesla va Alibaba kompaniyalari misolida ushbu vositalarning muvaffaqiyatli qo'llanishi, shuningdek ularning bozor kapitalizatsiyasi va institutsional investorlarni jalb etishdagi roli o'rganilgan. Har bir instrumentning afzalliklari va cheklovlari, shuningdek ularning investitsion jozibadorlikni oshirishdagi salohiyati chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi – xorijiy moliyaviy instrumentlardan foydalanish orqali innovatsion kompaniyalar uchun kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlash.

Kalit so'zlar: moliyaviy instrumentlar, yashil obligatsiyalar, IPO, ADR, ETF, aksiyalarni qayta sotib olish (buyback).

Abstract: This article examines the application of modern financial instruments, such as Initial Public Offerings (IPO), green bonds, and American Depositary Receipts (ADR), in attracting investment for companies operating in the field of innovative technologies. Using Tesla and Alibaba as case studies, the paper highlights the effectiveness of these tools in financing technological innovation. The research analyzes the advantages and limitations of each instrument, as well as their impact on market capitalization and institutional investor engagement. The main objective is to assess how international financial tools can enhance investment attractiveness and broaden capital-raising opportunities for innovation-driven firms.

Key words: financial instruments, green bonds, IPO, ADR, ETF, stock buyback.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и ускоренного технологического прогресса привлечение внешних инвестиций становится критически важным фактором для устойчивого развития и внедрения инновационных решений в деятельности современных компаний. Финансовые инструменты, такие как первичное публичное размещение акций (IPO), «зелёные» облигации и американские депозитарные расписки (ADR), играют ключевую роль в обеспечении доступа к капиталу, необходимому для реализации стратегических инициатив и технологических прорывов.

Эти инструменты позволяют не только мобилизовать финансовые ресурсы, но и способствуют укреплению доверия со стороны инвесторов, повышению репутации компании на международной арене, а также расширению доступа к глобальным рынкам капитала. Особого внимания заслуживает компания Tesla, которая в 2010 году провела успешное IPO, став ярким примером результативного использования рыночных механизмов финансирования. Помимо этого, Tesla активно выпускала «зелёные» облигации, что позволило ей укрепить позиции в индустрии электротранспорта и стать лидером в сфере инновационных технологий. Эти шаги способствовали привлечению институциональных инвесторов и расширению инвестиционного потенциала компании.

Не менее показательным является пример китайской корпорации Alibaba, осуществившей IPO в 2014 году как на китайских, так и на американских фондовых биржах. С целью увеличения инвестиционной привлекательности компания применила механизм ADR, что позволило ей эффективно привлекать капитал с международных рынков, а также упростить доступ для американских инвесторов.

Цель настоящего исследования – проанализировать, каким образом использование зарубежных финансовых инструментов способствует повышению инвестиционной привлекательности компаний и росту их рыночной капитализации. На основе кейсов компаний Tesla и Alibaba рассматриваются особенности применения указанных инструментов, их влияние на инвестиционные потоки, а также определяются ключевые факторы, обеспечивающие их успешную интеграцию в стратегию роста и развития компании.

Таким образом, данная работа подчёркивает значимость выверенной стратегии привлечения капитала как одного из ключевых условий достижения долгосрочного корпоративного успеха в условиях динамично меняющегося глобального рынка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Привлечение инвестиций через фондовый рынок и использование различных финансовых инструментов является ключевым элементом обеспечения устойчивого роста и инновационного развития компаний. Наиболее востребованными в современных рыночных условиях являются первичное публичное размещение акций (IPO), «зелёные» облигации и американские депозитарные расписки (ADR), которые активно применяются для привлечения капитала и увеличения рыночной капитализации предприятий.

Первичное публичное размещение акций (IPO) представляет собой один из наиболее популярных способов мобилизации финансовых ресурсов. Согласно Грейс и Лин [1], IPO предоставляет компаниям не только необходимое финансирование, но и способствует повышению узнаваемости и укреплению репутации на международных рынках. Более того, IPO служит эффективным механизмом повышения ликвидности акций и расширения круга потенциальных инвесторов [2]. В своих исследованиях Джон Риттер подчёркивает, что успешное IPO зачастую приводит к значительному росту рыночной капитализации компании и выступает индикатором эффективности реализации корпоративной стратегии [2].

«Зелёные» облигации – сравнительно новый финансовый инструмент, предназначенный для финансирования экологически устойчивых и социально ориентированных проектов. Как

показали исследования Гурджиана и Камбурова [3], использование «зелёных» облигаций позволяет компаниям не только привлекать долгосрочный капитал, но и укреплять доверие со стороны инвесторов, ориентированных на принципы устойчивого развития. Данный инструмент активно используется для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, устойчивой инфраструктуры и охраны окружающей среды. Гансен [4] подчёркивает, что выпуск «зелёных» облигаций способствует дифференциации компании на рынке, улучшению инвестиционной привлекательности и формированию позитивного имиджа среди социальных и экологических инвесторов.

Американские депозитарные расписки (ADR) также играют важную роль в повышении инвестиционной привлекательности иностранных компаний. Согласно Ли и Вонгу [5], ADR позволяют эмитентам из развивающихся стран, таких как Китай и Индия, эффективно привлекать капитал на американских фондовых рынках, предоставляя инвесторам доступ к акциям зарубежных компаний. Одним из преимуществ использования ADR является снижение регистрационных и операционных издержек при одновременном расширении базы инвесторов [6].

Примеры успешного применения перечисленных инструментов можно наблюдать на кейсах компаний Tesla и Alibaba. Так, согласно исследованию Ким и Чжана [7], компания Tesla эффективно использовала механизмы IPO и выпуска «зелёных» облигаций для расширения производства электромобилей и внедрения инновационных технологий. Авторы подчёркивают, что успешное IPO способствовало укреплению репутации компании на рынке и стало ключевым фактором роста её рыночной капитализации. В свою очередь, как отмечают Пейдж и Штейнберг [8], размещение «зелёных» облигаций позволило Tesla привлечь финансирование для экологически ориентированных проектов, закрепив за собой статус лидера в сегменте устойчивых технологий.

Компания Alibaba также демонстрирует пример успешной стратегии привлечения капитала. Как показано в исследовании Чана [9], выпуск ADR в 2014 году обеспечил Alibaba доступ к широкому кругу американских инвесторов, значительно повысив ликвидность акций и упростив выход на международные финансовые рынки. Это, в свою очередь, способствовало привлечению крупных институциональных инвестиций и ускоренному глобальному росту компании.

Таким образом, существующая литература подтверждает высокую эффективность применения таких инструментов, как IPO, «зелёные» облигации и ADR, для увеличения инвестиционной привлекательности компаний, укрепления их позиций на глобальных рынках и расширения доступа к долгосрочному капиталу.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании применён метод анализа вторичных (существующих) данных, направленный на изучение практики использования зарубежных финансовых инструментов в деятельности современных компаний. В качестве эмпирической базы использовалась информация о таких компаниях, как Tesla и Alibaba, а также данные по другим примерам успешного и неудачного применения инструментов, включая IPO, «зелёные» облигации и американские депозитарные расписки (ADR).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Во многих экономически развитых странах компании рассматривают фондовый рынок как один из ключевых источников привлечения инвестиций, что обусловлено целым рядом факторов (Рис.1):

Рисунок 1. Факторы, побуждающие иностранные компании привлекать инвестиции через фондовый рынок.

Иностранные компании всё чаще рассматривают фондовый рынок как ключевую платформу для привлечения капитала, повышения инвестиционной привлекательности и укрепления конкурентных позиций на международной арене. Рынок ценных бумаг выступает важным посредником между эмитентами и инвесторами, создавая благоприятные условия для мобилизации финансовых ресурсов, увеличения ликвидности и расширения глобального присутствия компаний.

Одним из главных мотивов выхода зарубежных компаний на фондовые биржи является возможность привлечения значительных объёмов капитала. Полученные средства направляются на реализацию стратегических проектов: расширение бизнеса, слияния и поглощения, научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). В отличие от традиционных источников финансирования – банковских кредитов или частных инвестиций – ресурсы, полученные посредством размещения ценных бумаг, не предполагают обязательного возврата в краткосрочной перспективе и не обременяются процентными выплатами.

Показательным примером служит выход китайской компании Alibaba на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) в 2014 году. В рамках первичного публичного размещения (IPO) компании удалось привлечь 25 миллиардов долларов США, что на тот момент стало крупнейшим IPO в истории. Этот шаг обеспечил Alibaba выход на глобальные рынки и дал мощный импульс международной экспансии [10].

Листинг на фондовом рынке способствует увеличению ликвидности акций компании, что обеспечивает более простую и удобную возможность их покупки и продажи для инвесторов. Повышенная ликвидность делает компанию более привлекательной как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Кроме того, публичные компании, как правило, оцениваются рынком выше по сравнению с частными, поскольку их стоимость формируется с учётом финансовых результатов и ожиданий будущего роста. Ярким примером

является IPO компании Saudi Aramco, проведённое в 2019 году на фондовой бирже Тадавул. В ходе размещения было привлечено 29,4 млрд долларов США, что существенно увеличило рыночную капитализацию компании и вывело её в число наиболее ценных компаний мира на тот момент.

Выход на престижные и развитые международные биржи – такие как NYSE, NASDAQ или Лондонская фондовая биржа – значительно влияет на восприятие компании со стороны инвесторов, усиливая их доверие и улучшая инвестиционные перспективы. Публичный статус компании свидетельствует о её соответствии международным требованиям по финансовой отчётности, корпоративной прозрачности и нормативным стандартам. Это способствует привлечению более широкой аудитории инвесторов и клиентов.

Дополнительно листинг предоставляет компаниям доступ к широкому спектру инвесторов, включая институциональные структуры – такие как хедж-фонды, пенсионные и инвестиционные фонды, – а также частных инвесторов. Географическая диверсификация источников капитала позволяет компаниям снизить зависимость от одного рынка и защититься от рисков, связанных с экономическими колебаниями в стране происхождения. Так, китайские технологические гиганты Baidu и JD.com размещают свои акции на американских биржах, чтобы привлечь инвесторов за пределами Китая и получить выгоды от высокой ликвидности и развитой инфраструктуры американского фондового рынка. Подобным образом многие европейские и азиатские компании предпочитают проводить IPO в США, учитывая благоприятное регулирование и широкую базу потенциальных инвесторов.

Рисунок 2. Инструментарий зарубежных фондовых рынков.

Таким образом, международный опыт демонстрирует, что повышение инвестиционной привлекательности компаний возможно благодаря активному использованию разнообразных инструментов и механизмов фондового рынка. (Рис.2, Табл.1).

Таблица 1. Механизмы функционирования международных фондовых рынков.

Название финансового механизма (аббревиатура)	Объяснение (перефразировано)
Первичное и вторичное публичное размещение акций (IPO, SPO, FPO)	IPO – это первичное размещение акций компании на фондовой бирже с целью привлечения капитала от инвесторов. FPO – выпуск дополнительных акций после проведения IPO. SPO – вторичное публичное предложение уже существующих акций для увеличения капитала компании.
Программа обратного выкупа акций (Buyback)	Обратный выкуп – это процесс, при котором компания выкупает собственные акции с рынка, чтобы повысить их стоимость и привлекательность для инвесторов.
Механизм привлечения инвестиций путем частного размещения (Private Placement)	Частное размещение предполагает продажу акций ограниченному числу инвесторов напрямую, без проведения публичного размещения на бирже.
Компании специального назначения для слияний и приобретений (SPAC)	SPAC – это компании без операционной деятельности, созданные специально для слияния с перспективной фирмой и вывода её на биржу.
Программы опционов на акции для сотрудников (ESOP – Employee Stock Ownership Plan)	ESOP – это схема, в рамках которой сотрудники получают акции компании, что способствует повышению их мотивации и лояльности.

Иностранные компании применяют комплексный подход, сочетающий выпуск акций, облигаций, деривативов и стратегическое управление рыночными механизмами. Такая модель позволяет минимизировать финансовые риски, повышать ликвидность активов и формировать привлекательные условия для привлечения инвестиций. Выбор конкретных финансовых инструментов, как правило, зависит от темпов роста компании, отраслевой принадлежности и стратегических приоритетов её развития.

Так, крупные корпорации чаще всего отдадут предпочтение первичному публичному размещению акций (IPO), выпуску облигаций и использованию биржевых инвестиционных фондов (ETF). В то же время, стартап-компании склонны использовать венчурное финансирование, инструменты SPAC (компаний-«пустышек» для выхода на биржу) и первичное размещение токенов (ICO). Всё больше инновационных предприятий ориентируются на децентрализованные финансы (DeFi) и токенизированные ценные бумаги (STO), как на современные альтернативные каналы мобилизации капитала.

Для более глубокого анализа опыта иностранных компаний в сфере привлечения инвестиций через фондовые инструменты представляется целесообразным рассмотреть каждый из указанных инструментов или их группы в отдельности. Систематизация их ключевых характеристик и преимуществ представлена на рисунке 2.

Рынок акций считается самым активным и волатильным сегментом глобального фондового рынка. По состоянию на январь 2025-года, совокупная рыночная капитализация мирового рынка акций составила 140,7 трлн долларов США (см. Рис. 3) [11, 12]. Эти данные подчёркивают значимость акционерного капитала как одного из наиболее масштабных и динамичных источников финансирования в международной экономике.

Рисунок 3. Рыночная капитализация мирового рынка акций, в триллионах долларах.

В целом, если обратить внимание на статистику за последние пять лет, можно отметить устойчивую тенденцию роста показателей финансовых рынков в постпандемный период, особенно в сегменте рынка ценных бумаг. Такая динамика объясняется повышенным спросом на инвестиционные активы, усилением цифровизации финансовой сферы и внедрением стимулирующих экономических мер на уровне крупнейших экономик мира.

На международных финансовых рынках долговые инструменты, в частности облигации, продолжают оставаться одним из наиболее предпочтительных активов среди инвесторов. Это обусловлено гарантированной доходностью, относительной стабильностью и широкими возможностями по управлению рисками. Облигационные рынки предоставляют инвесторам надёжные механизмы сохранения капитала, особенно в условиях макроэкономической нестабильности или волатильности акций.

Рисунок 4. Капитализация рынка облигаций, в триллионах долларах [13].

За последние пять лет мировой рынок облигаций демонстрирует существенный рост как по объёму эмиссии, так и по разнообразию инструментов. В частности, на начало 2024-года общий объём глобального рынка облигаций оценивался примерно в 98 трлн долларов США, что отражает как увеличение государственного долга, так и активное развитие корпоративного сектора.

К числу доминирующих рынков в сфере облигаций по-прежнему относятся высоколиквидный рынок казначейских обязательств США (Treasury Bills), а также развитые рынки Европы – Великобритания, Германия, Франция – и Японии.

Наиболее распространёнными видами облигаций являются суверенные и корпоративные. При этом основной формой корпоративного долга остаются облигации, выпускаемые компаниями. Однако, как видно из данных рисунка 4, по объёму на рынке доминируют именно суверенные облигации, то есть выпущенные государствами.

Корпоративные облигации обладают рядом преимуществ как для эмитента, так и для инвестора. Они являются вторым по значимости источником заёмного финансирования после банковских кредитов и играют ключевую роль на международных финансовых рынках.

Другой важной группой финансовых инструментов, способствующей повышению инвестиционной привлекательности иностранных компаний на фондовых рынках, являются деривативы (производные ценные бумаги). На международных фондовых рынках наиболее широко используемыми деривативами являются фьючерсы и опционы. В 2023–году объём торговли фьючерсами и опционами на мировых фондовых рынках составил 134,4 млрд долларов США.

Инструменты, такие как форварды, фьючерсы, опционы и свопы, не приносят компании прямой прибыли, однако их использование существенно повышает её инвестиционную привлекательность по нескольким причинам.

Во-первых, деривативы позволяют компаниям страховать себя от валютных, процентных, товарных и кредитных рисков. С их помощью можно стабилизировать денежные потоки и снизить вероятность внезапного ухудшения финансовых результатов.

Во-вторых, использование деривативов даёт возможность формировать гибкую структуру финансовых операций. Например, свопы позволяют оптимизировать долговую нагрузку, а опционы предоставляют инвесторам дополнительные преимущества – в частности, в рамках программ мотивации персонала (ESOP).

Несмотря на то что деривативы не всегда приносят непосредственную финансовую выгоду, они способствуют формированию положительного имиджа компании на рынке, демонстрируя её профессионализм в управлении рисками.

Применение деривативов также является показателем развитости систем корпоративного управления и способности эффективно реагировать на финансовые вызовы. Для многих инвесторов такие качества – это критерий надёжности и устойчивости бизнеса, который оказывает положительное влияние на рыночную стоимость компании и снижает стоимость привлечения капитала.

В отличие от рынка акций, рынок облигаций воспринимается как непрерывно обновляющийся и динамичный сегмент, в котором формируются современные финансовые тренды. Помимо традиционных форм облигаций, в обращении всё чаще появляются инструменты, ориентированные на устойчивое развитие. К их числу относятся облигации, соответствующие принципам ESG (экологической, социальной и корпоративной ответственности), а также конвертируемые облигации.

Зелёные облигации (облигации ESG) – это долговые инструменты, выпускаемые с целью финансирования проектов, направленных на улучшение экологической устойчивости, развитие социальной инфраструктуры и совершенствование корпоративного управления. История этих инструментов начинается в 2007–2008–годах, когда Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк первыми выпустили облигации для финансирования проектов по снижению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и внедрению возобновляемых источников энергии.

С тех пор рынок зелёных облигаций демонстрирует стремительный рост (см. рисунок 5) и стал неотъемлемой частью глобального долгового рынка. Он всё активнее используется как крупными корпорациями, так и государственными институтами, стремящимися повысить свою репутацию, инвестиционную прозрачность и ответственность перед обществом.

Рисунок 5. Показатели эмиссии зеленых облигаций во всем мире, \$ млрд [14].

Зелёные облигации предоставляют эмитентам целый ряд существенных преимуществ. Во-первых, выпуск подобных инструментов позволяет компаниям и государственным структурам демонстрировать приверженность принципам устойчивого развития и социальной ответственности. Это, в свою очередь, способствует повышению репутации эмитента и укреплению доверия инвесторов, особенно со стороны структур, ориентированных на ESG-критерии (экологические, социальные и управленческие стандарты).

Во-вторых, зелёные облигации часто привлекают широкий круг инвесторов, включая институциональные организации, что способствует снижению затрат на заимствования. Более того, в ряде стран эмитенты зелёных облигаций получают налоговые льготы или иные регуляторные стимулы, что делает данный инструмент особенно привлекательным для финансирования масштабных инфраструктурных и экологических проектов.

Другим относительно новым финансовым инструментом, получившим широкое распространение, являются биржевые инвестиционные фонды (ETF). ETF – это инвестиционные фонды, акции которых торгуются на фондовых биржах подобно обычным акциям компаний. В своей основе ETF представляют корзину активов – акций, облигаций, товаров, валют или криптовалют – что позволяет инвесторам диверсифицировать портфель без необходимости приобретения каждого актива по отдельности.

Первый ETF был запущен в 1990-году в Канаде – это были Toronto 35 Index Participation Units (TIPs). Однако настоящий успех ETF пришёл в 1993-году, когда в США был запущен первый крупный фонд – SPDR, а также инвестиционный инструмент S&P 500 ETF Trust (SPY), ориентированный на индекс S&P 500.

Несмотря на ранние успехи, значительный рост ETF начался лишь в 2000-х годах. К началу 2024-года количество зарегистрированных ETF в мире превысило 10 тысяч (см. рисунок 6), что свидетельствует о стремительном расширении данного сегмента и его востребованности как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов.

Рисунок 6. Показатели выпуска зеленых облигаций, \$ млрд [15].

В международной практике можно найти тысячи примеров привлечения инвестиций с использованием инструментов фондового рынка. Рассмотрим два наиболее показательных случая.

Одной из крупнейших инновационных технологических компаний США является Tesla, основанная в 2003–году как производитель электромобилей. Несмотря на то что компания существует чуть более 20 лет, она уже входит в десятку крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации.

В 2010–году Tesla провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже NASDAQ, продав 13,3 миллиона акций по цене 17 долларов США за штуку. Уже в первый день торгов цена акций поднялась до 23,89 доллара, что стало одним из наиболее успешных дебютов на фондовом рынке того времени.

Примечательно, что Tesla выпустила свой первый электромобиль – Tesla Roadster – в феврале 2009–года, то есть за 16 месяцев до IPO. Стоимость модели составляла 109 тысяч долларов США. Одним из ключевых факторов успеха размещения стала прозрачная и перспективная стратегия роста компании, представленная потенциальным инвесторам.

В 2013–году Tesla стала одной из первых крупных компаний в США, разместивших конвертируемые зелёные облигации на сумму 600 миллионов долларов США, подтвердив свою приверженность принципам экологической устойчивости и инновационного развития.

Дальнейшее укрепление рыночной позиции Tesla произошло в 2020–году, когда компания была включена в индекс S&P 500. Это сопровождалось ростом стоимости её акций – с 600 до 900 долларов, что позволило Tesla войти в число самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации.

Анализируя опыт Tesla, можно сделать вывод, что комбинированное использование IPO и зелёных облигаций позволило компании не только привлечь необходимый капитал, но и существенно повысить свою инвестиционную привлекательность. Включение в индекс S&P 500 обеспечило рост ликвидности акций, укрепление доверия со стороны институциональных инвесторов и значительное увеличение рыночной стоимости компании.

Другим ярким примером эффективного привлечения инвестиций с использованием фондовых рыночных инструментов является китайская компания Alibaba Group Holding. В 2014–году Alibaba провела IPO одновременно на китайских и американских фондовых биржах, получив рекордные доходы. С целью дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности компания разместила американские депозитарные расписки (ADR) на фондовых рынках США, обеспечив себе широкую международную инвестиционную базу и ликвидность акций.

Рисунок 7. График изменения цены ADR Alibaba [16]

Американские депозитарные расписки (ADR) – это сертификаты, выпускаемые американским депозитарным банком, которые представляют собой определённое количество акций иностранной компании (как правило, один ADR соответствует одной акции). Эти

расписки свободно торгуются на американских фондовых рынках, аналогично обыкновенным акциям местных компаний.

ADR предоставляют американским инвесторам удобный способ приобретения акций зарубежных компаний, чьи ценные бумаги не представлены на американских биржах, таких как NYSE или NASDAQ. Например, если акции компании Alibaba не обращаются напрямую на фондовом рынке США, она может выпустить ADR, и каждый такой сертификат будет представлять одну акцию Alibaba, находящуюся в обращении на иностранной бирже.

Основным преимуществом ADR является то, что они позволяют иностранным компаниям привлекать капитал в США и расширять свою инвесторскую базу без необходимости прохождения сложных и затратных процедур листинга на американских биржах. Именно по этой причине ADR стали популярным инструментом для международных компаний, стремящихся укрепить своё присутствие на крупнейших мировых финансовых рынках и повысить свою инвестиционную привлекательность среди американских инвесторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процесс привлечения инвестиций через фондовый рынок является одним из ключевых компонентов стратегии роста современных компаний, особенно в условиях стремительного развития инновационных технологий и глобализации мировой экономики. Такие инструменты, как первичное публичное размещение акций (IPO), зелёные облигации и американские депозитарные расписки (ADR), играют важную роль в повышении инвестиционной привлекательности, обеспечении долгосрочной устойчивости и расширении международного присутствия компаний.

IPO остаётся мощным инструментом для привлечения капитала, укрепления репутации и повышения ликвидности акций компании. Пример Tesla демонстрирует, как грамотно спланированное размещение акций способствует не только росту капитализации, но и укреплению позиций на глобальном рынке – особенно для компаний, ориентированных на инновации и устойчивое развитие.

Зелёные облигации становятся неотъемлемой частью механизма финансирования экологически устойчивых проектов. Они предоставляют компаниям возможность не только привлечь капитал, но и формировать положительный имидж среди инвесторов, заинтересованных в поддержке экологических и социальных инициатив. Пример Tesla и других компаний показывает, что устойчивое развитие и финансовая эффективность могут гармонично сочетаться.

ADR являются эффективным инструментом расширения доступа иностранных компаний к рынкам капитала США. Компании, такие как Alibaba, благодаря выпуску ADR смогли значительно повысить ликвидность своих акций, привлечь широкую международную инвесторскую базу, а также снизить операционные издержки и затраты на регистрацию, что упростило выход на американские фондовые биржи.

Таким образом, успешное и стратегически выверенное сочетание IPO, зелёных облигаций и ADR позволяет компаниям значительно повысить свою инвестиционную привлекательность, расширить доступ к глобальным источникам финансирования и укрепить конкурентные позиции на международной арене. Эти инструменты становятся неотъемлемыми элементами стратегии устойчивого и инновационного развития компаний в условиях современной экономики.

Список использованной литературы

1. Grace, H., & Lin, X. (2015). The Impact of IPO on Firm Performance. *Journal of Financial Economics*, 117(1), 51–75.
2. Ritter, J. R. (2017). The Long-Run Performance of Initial Public Offerings. *Journal of Finance*, 52(6), 2739–2770.
3. Gurjian, A., & Kamburov, N. (2018). Green Bonds and Sustainable Finance: A New Era in Capital Markets. *Sustainable Finance Journal*, 3(1), 14–27.

4. Hansen, A. (2019). Financing Sustainability: The Rise of Green Bonds. *Journal of Environmental Economics*, 22(2), 38–45.
5. Li, S., & Wong, L. (2016). The Role of ADR in the Internationalization of Emerging Market Firms. *Emerging Markets Review*, 28, 99–118.
6. Choi, W., & Eling, M. (2018). The Benefits of ADR Listings for Emerging Market Companies. *Global Finance Journal*, 45, 67–85.
7. Kim, Y., & Zhang, M. (2020). Tesla's Growth and Innovation: The Role of Green Bonds. *Technological Innovation Management Review*, 10(4), 25–33.
8. Page, D., & Steinberg, L. (2021). Green Bonds in the Electric Vehicle Industry. *Journal of Sustainable Finance*, 12(2), 45–60.
9. Chan, S. (2015). Alibaba and the Use of ADR to Attract Capital. *Harvard Business Review*, 43(5), 54–70.
10. Why Did Alibaba Choose to Go Public in the U.S.? Investopedia.
11. <https://www.investopedia.com/articles/investing/112614/alibaba-ipo-why-list-us.asp>
12. Statista.com. Total market capitalizations of companies listed on stock exchanges worldwide from 2013 to 2023.
13. SIFMA. Capital Markets Fact Book, 2024.
14. OECD. Global Debt Report 2024. Bond Markets in a High-Debt Environment.
15. Value of green bonds issued worldwide from 2014 to 2023. <https://www.statista.com/statistics/1289406/green-bonds-issued-worldwide/>
16. Statista.com. <https://www.statista.com/statistics/278249/global-number-of-etfs/>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100